

DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y FUNCIONALES DEL ALMIDÓN DE YUCA (*Manihot esculenta* Crantz) MODIFICADO MEDIANTE UN TRATAMIENTO ALCOHÓLICO-ALCALINO

DETERMINATION OF THE PHYSICAL, CHEMICAL AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF CASSAVA STARCH (*Manihot esculenta* Crantz) MODIFIED BY AN ALCOHOL-ALKALINE TREATMENT

NINOSKA MEAÑO CORREA¹, MARÍA DE LOURDES CASTILLO²

¹Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Unidad de Estudios Básicos, Departamento de Ciencias, Barcelona, Venezuela,

²Laboratorio Davis, Estación Central, Región Metropolitana, Santiago de Chile, Chile

E-mail: ninoska.meano@gmail.com

RESUMEN

El almidón extraído de la yuca amarga presenta características de interés en el ámbito industrial por su alta pureza, sabor neutro y una baja tendencia a la retrogradación. A pesar de sus cualidades, se hace necesaria la modificación del mismo para lograr una mayor versatilidad de uso, acorde con las tecnologías de procesamiento actuales. Es por ello que se modificó el almidón de yuca amarga mediante un tratamiento alcohólico-alkalino para evaluar sus propiedades físicas, químicas y funcionales, con el fin de sugerir su posible utilización en la elaboración de productos alimenticios. La caracterización efectuada mediante espectroscopía de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR), mostró señales en el almidón modificado ausentes en el almidón nativo, así como desplazamientos de bandas. El análisis fisicoquímico de la muestra modificada mostró diferencias significativas ($p \leq 0,05$), respecto al almidón nativo, en parámetros como: humedad, acidez y densidad. Luego de la modificación del almidón, se observó un descenso en los valores de los índices de absorción de agua y poder de hinchamiento, y un incremento en el de solubilidad en agua caliente. El tratamiento alcohólico-alkalino disminuyó la solubilidad del almidón en agua fría, haciéndolo poco aplicable en sistemas alimentarios donde se requiera solubilidad a bajas temperaturas. A pesar de que la claridad de la pasta se vio afectada negativamente por el proceso de modificación, el valor de transmitancia obtenido hace factible el empleo del almidón modificado en preparaciones que requieran geles claros y transparentes como rellenos de pastelería, confiterías, entre otros.

PALABRAS CLAVE: Yuca amarga, funcionalización.

ABSTRACT

The starch extracted from bitter cassava presents characteristics of interest in the industrial field due to its high purity, neutral taste and a low tendency to retrogradation. Despite its characteristics, it is necessary to modify it to achieve greater versatility of use, according to current processing technologies. That is why the starch of bitter cassava was modified by an alcohol-alkaline treatment to evaluate its physical, chemical and functional properties, in order to suggest its possible use in the elaboration of food products. The characterization by infrared spectroscopy with Fourier transform (FTIR), showed signals in the modified starch absent in the native starch, as well as displacements of bands. The physicochemical analysis of the modified starch showed significant differences ($p \leq 0.05$), with respect to the native starch, in parameters such as humidity, acidity and density. After the modification of the starch, there was a decrease in the values of water absorption index and swelling power, and an increase in the index of solubility in hot water. The alcohol-alkaline treatment decreased the solubility of the starch in cold water, making it hardly applicable in food systems where solubility is required at low temperatures. Although the clarity of the paste was negatively affected by the modification process, the transmittance value obtained makes the use of the modified starch feasible in preparations that require clear and transparent gels such as confectionery fillings, confectionery, among others.

KEY WORDS: Cassava, functionalization.

INTRODUCCIÓN

El almidón constituye una parte importante en la dieta del hombre; es el segundo polisacárido más abundante después de la celulosa y es el primero desde el punto de vista comercial. Debido a sus propiedades físicas y reológicas, el almidón es ampliamente empleado en la industria alimentaria, farmacéutica,

química, entre otras (Badui Dergal 2006).

La utilización de almidones obtenidos a partir de raíces y tubérculos tropicales, como materia prima en la elaboración de productos, se ha convertido en una forma de incentivar e incrementar la producción y demanda de estos rubros (Pérez *et al.* 2005). El almidón de yuca presenta características que lo hacen un insumo

importante para ciertos procesos industriales, ya que presenta características de particular interés en el ámbito industrial como una alta pureza, sabor neutro, fácil hinchamiento y una baja tendencia a retrogradar (González y Pérez 2003).

Se promueve la utilización del almidón de yuca no modificado, por ser un producto biodegradable, no tóxico, de naturaleza abundante y de bajo costo. Sin embargo, el uso de los almidones sin modificar es limitado debido a su fragilidad en el área de empaques, el deterioro de las propiedades mecánicas en condiciones ambientales por la exposición con la humedad, la reducida procesabilidad debido a su alta viscosidad, así como su incompatibilidad con algunos solventes y polímeros (Fang *et al.* 2002, Santayanon y Wootthikanokkhan 2003, Jyothi *et al.* 2005).

Debido a estas limitaciones, la ciencia de los alimentos se ha enfocado en realizar modificaciones a las estructuras de los almidones nativos por diferentes métodos: físicos, químicos o microbiológicos. Estos estudios están dirigidos a buscar nuevos productos, aplicables en cada uno de los sectores de la industria química, debido a la diversidad de propiedades que se pueden presentar según su modificación (Fleche 1985).

Uno de los métodos químicos empleados en la modificación de almidones es mediante un tratamiento alcohólico-alcálico, por medio del cual se ha logrado obtener almidones con una mayor viscosidad, textura suave y propiedades similares a las de los almidones pregelatinizados (Delahaye y Techeira 2009). La química involucrada en este proceso es bien directa y envuelve primariamente reacciones asociadas con los grupos hidroxilos del polímero de almidón. En el tratamiento alcohólico-alcálico, realizado en un medio acuoso, una suspensión de almidón, usualmente de 30 a 40 % de sólidos, se trata con el reactivo químico bajo condiciones apropiadas de agitación, temperatura y pH. Cuando la reacción se completa, el almidón se lleva al pH deseado con un agente neutralizante, se purifica, hasta obtener el almidón deshidratado (Thomas y Atwell 1999).

En el presente trabajo de investigación se planteó modificar el almidón de yuca mediante un tratamiento alcohólico-alcálico para la obtención y posterior estudio del almidón modificado con el fin de evaluar sus propiedades físicas, químicas y funcionales, generando información que permita ampliar el espectro de uso de este rubro, e incrementar su valor

agregado y su demanda en los mercados interno y externo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Muestras

Las raíces de yuca fueron recolectadas de la colección nacional de la Facultad de Agronomía de la UCV, ubicada en Maracay estado Aragua.

Extracción del almidón

Para extraer el almidón de la porción comestible se empleó la metodología descrita por Pérez *et al.* (1993), para ello se retiraron las cascarras de las muestras de yuca y luego se cortaron en cubos pequeños y se licuaron en un equipo marca Oster a velocidad máxima por dos minutos, con agua destilada en una relación 1:2 (pulpa:agua). Luego se centrifugó y se eliminó la capa de polisacáridos no amiláceos. El licuado se tamizó con tela de muselina. La lechada se centrifugó a 6.000 rpm durante 15 minutos en una centrifugadora marca Damon IEC Division. El almidón se colocó durante 24 horas en un deshidratador de bandejas con corriente de aire (marca Mitchell, modelo 645159), a 45 °C. Seguidamente se molió y tamizó a través de un tamiz de 60 mesh.

Modificación química del almidón

Se empleó el método descrito por Chen y Jane (1994). Para ello se suspendió 100 g de almidón nativo en una solución de 3 L de etanol-agua al 40 % v/v. A esta mezcla se le adicionó 40 mL de hidróxido de sodio (NaOH) a una concentración de 3M a una velocidad de 4 g/min, bajo agitación lenta. Después de 10 minutos, la mezcla se dejó a temperatura ambiente hasta que los gránulos de almidón empezaron a sedimentar.

Posteriormente, el almidón se resuspendió en 3 L de una solución acuosa de etanol 40% v/v y se neutralizó el exceso de NaOH con una solución de HCl 3M. Los gránulos se deshidrataron en una estufa con circulación de aire forzado a 80 °C por 3 h. Finalmente el almidón seco se sometió a un proceso de molienda hasta que alcanzó un tamaño de partícula igual a 100 mesh, y se almacenó a temperatura ambiente en recipientes cerrados.

Caracterización física de los almidones nativos y modificados

Espectroscopia de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR)

Se prepararon pastillas (2 mg) de las muestras de los almidones nativos y modificados con bromuro de potasio (KBr) seco y se colocaron en las celdas de infrarrojo. Luego se introdujeron en un equipo de FTIR 16 PC, marca Perkin-Elmer, para realizar los barridos respectivos. Para cada espectro, se empleó una resolución de 2 cm^{-1} y 25 barridos para obtener una señal promedio.

pH del almidón

pH se determinó siguiendo el procedimiento estipulado en la *American Association of Cereal Chemists* (AACC 1995) método 02-52. En donde en un beaker de 100 mL de capacidad se añadió 10 mL de agua destilada y se añadió

aproximadamente 1 g de almidón. Luego con un agitador magnético se agitó durante 5 min. Luego se filtró y, en el líquido ya filtrado, se colocó el electrodo electrónico con solución Ag/AgCl para medir pH en un pHmetro Thermo Scientific Orion star.

Acidez del almidón

Se determinó según la *American Association of Cereal Chemists* (AACC 1995) método 02-31. El cual consistió en determinar el grado de acidez que predomina en la muestra de almidón. El líquido al cual se le midió el pH se tituló con NaOH 0,1 N. Para el cálculo de la acidez se utilizó la siguiente ecuación:

$$\% \text{ Acidez titulable} = \frac{AxN}{\text{masa de la muestra}} \times 100$$

Densidad del almidón

La densidad se determinó empleando la metodología de densidad absoluta (Schoch y Leach 1964). Se pesó el picnómetro con xileno y posteriormente con 1 g de almidón. Luego se pesó el picnómetro con el reactivo xileno.

Para el cálculo de la densidad de la muestra se utilizó la ecuación:

$$D = a * Dxileno / (b + a - c)$$

Dónde: D = densidad del almidón, Dxileno = densidad del xileno, a = peso del almidón, b = peso del almidón con xileno, c = peso del picnómetro con muestra y xileno.

Caracterización química de los almidones nativos y modificados

Siguiendo la metodología descrita por la *American Association of Cereal Chemists* (AOAC 1990), se determinó el contenido de humedad, cenizas, proteína cruda y grasa cruda. Todos los análisis se realizaron por triplicado.

Caracterización funcional de los almidones nativos y modificados

Poder de hinchamiento (PH), índice de absorción de agua (IAA) e índice de solubilidad en agua (ISA).

Estos parámetros fueron determinados según la metodología de Anderson (1982) en un rango de temperatura de $55 \text{ }^{\circ}\text{C}$ a $95 \text{ }^{\circ}\text{C}$. Para los cálculos de los parámetros se emplearon las siguientes formulas:

$$IAA = \frac{\text{peso del gel (g)}}{\text{peso de la muestra (g)}}$$

$$ISA = \frac{\text{peso del soluble (g)}}{\text{peso de la muestra (g)}} \times 100$$

$$pH = \frac{\text{peso del sedimento en el tubo}}{\text{diferencia entre el peso de residuo en la capsula y la capsula} \times (100 - \% \text{ Sólidos solubles})}$$

Solubilidad en agua fría de los almidones

La solubilidad en agua fría se realizó por la metodología descrita por Eastman y Moore (1984) modificada por Bello *et al.* (2002). Para ello se determinó la solubilidad en agua fría tomando 1 g de almidón de yuca en 100 mL de agua destilada. Luego se colocó una alícuota de 25 mL en un tubo de ensayo previamente pesado

y centrifugando por 15 min; se separó el líquido remanente en una cápsula de Petri previamente tarada y se llevó a secar en un horno a $110 \text{ }^{\circ}\text{C}$, por aproximadamente 4 horas. El cálculo del porcentaje de sólidos solubles se realizó mediante la siguiente ecuación:

$$\% \text{ SS} = \frac{\text{gramos de solidos suspendidos}}{\text{gramos de muestra}} \times 100$$

Claridad de la pasta de almidón

La claridad de la pasta se determinó mediante la metodología de Craig *et al.* (1989) utilizando un espectrofotómetro (marca Genesys, modelo 10 UV) a 650 nm contra un blanco de agua destilada. Para ello se suspendieron 0,2 g de muestra en 25 mL de agua destilada en tubos de tapón de rosca luego se sometieron a ebullición en baño de agua a 98 °C durante 30 min agitando cada 5 min. Se dejó enfriar a temperatura ambiente por 15 minutos para luego determinar el % de transmitancia a 650 nm usando como blanco agua destilada.

Análisis estadístico

Para el análisis estadístico de los datos experimentales se utilizó el programa Microsoft Office 2013-Excell y para evaluar si existían diferencias significativa se utilizó la prueba de t de student para muestras relacionadas. Los análisis se realizaron por triplicado y se reportaron como el promedio \pm la desviación estándar bajo un nivel de confianza de 95%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Propiedades físicas del almidón de yuca (nativo y modificado)

Caracterización por espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR)

El análisis por FTIR permitió identificar las señales características del almidón de yuca nativo; el espectro obtenido se muestra en la Figura 1. Entre las señales más importantes observadas dentro del espectro destacan la presencia de una banda ancha entre 3.700 y 3.000 cm^{-1} y un pico a 1.646,40 cm^{-1} correspondientes a las vibraciones de estiramiento y flexión, respectivamente, de los enlaces de los grupos hidroxilo (-OH) presentes en las unidades de anhidroglucosa que conforman las cadenas de amilosa y amilopectina. También se observa una señal a 2.930 cm^{-1} la cual corresponde a los estiramientos asimétricos de los grupos metilenos. Entre las bandas 1.100 y 1.200 cm^{-1} , exactamente en la banda 1.158,63 cm^{-1} , se encuentra ubicada la flexión de los enlaces C-OH de los grupos hidroxilo.

Figura 1. Espectroscopia infrarroja del almidón modificado y nativo de yuca (*Manihot esculenta* Crantz).

Contrastando el espectro obtenido para el almidón modificado de yuca respecto al almidón nativo, se observa que en ambos espectros aparece una banda ancha a valores de transmitancia de 3.378 cm^{-1} (almidón nativo) y 3.351 cm^{-1} (almidón modificado). Esta banda se atribuye a la combinación de vibración de estiramiento asociado con grupos hidroxilo libres unidos inter e intramolecular (Fang *et al.* 2002). Este pico presentó menor transmitancia en almidón modificado, en comparación con el

almidón nativo; lo que indica que los grupos hidroxilo interactuaron en la reacción durante la modificación del almidón. Un pico característico de almidón nativo es el presentado a 1.646 cm^{-1} , correspondientes a las vibraciones de estiramiento y flexión, respectivamente, de los enlaces de los grupos hidroxilo (-OH); el tratamiento alcohólico-alcalino desplazó este pico a 1654 cm^{-1} y aumentó su transmitancia (Fig. 2).

Figura 2. Comparación de los espectros infrarrojos del almidón nativo y modificado 1846-1474 cm.

El almidón modificado mostró nuevas señales en el intervalo de 929-1242 cm^{-1} , que corresponden al estiramiento del enlace C-O (Fig. 3 y 4). En general, comparando los

espectros de FTIR de almidón nativo y modificado, se puede inferir que durante la modificación los grupos hidroxilo del almidón interactuaron con etanol y/o hidróxido de sodio.

Figura 3. Comparación de los espectros infrarrojos del almidón nativo y modificado 1184-1114 cm.

Figura 4. Comparación de los espectros infrarrojos del almidón nativo y modificado 1229-981 cm.

pH, acidez titulable y densidad

En la Tabla 1 se muestran los parámetros físicos estudiados para las muestras de almidones de yuca en su forma nativa y modificada. Los valores de pH obtenidos para los almidones nativo y modificado son similares, sin diferencias significativas entre muestras ($p < 0,05$). En lo que respecta al contenido de acidez titulable (expresado en meq NaOH/100 g muestra) el análisis de varianza arrojó diferencias

significativas ($p < 0,05$) presentando un descenso en el valor de acidez posterior a la modificación. Este descenso es atribuible al tratamiento alcalino al que fue sometido el almidón durante su modificación. Chen y Jane (1994) indican que cuando las moléculas de almidón se colocan en una solución alcalina fuerte, los grupo -OH se disocian generando iones de cargas negativas en las moléculas de almidón.

Tabla 1. Valores de pH, acidez titulable y densidad del almidón nativo y modificado.

Parámetros	Almidón nativo	Almidón modificado
pH	5,96 ± 0,00 (a)	5,62 ± 0,00 (a)
Acidez titulable (meq/g)	0,03 ± 0,00 (a)	0,02 ± 0,00 (b)
Densidad (g/mL)	1,33 ± 0,00 (b)	1,42 ± 0,00 (a)

Media ± desviación estándar; Letras diferentes (a, b) en la misma fila indica que existe diferencia significativa ($p < 0,05$).

La densidad se vio afectada por la modificación química, ya que estadísticamente se observaron diferencias significativas ($p < 0,05$) entre los almidones (Tabla 1), pasando de un valor de 1,33 g/mL para el almidón nativo a 1,42 g/mL para el almidón modificado; este hecho atribuible a que durante la modificación se produce una desintegración total de la estructura granular y aparecen muchos espacios con aire ocluido, por lo que se obtiene un mayor volumen por unidad de peso, aumentando la densidad (Pérez *et al.* 2005, Acosta *et al.* 2006).

González y Pérez (1993) reportaron valores de densidad en el almidón de yuca, similares; tanto para el almidón nativo como para el modificado por microondas, cuyas diferencias no fueron significativas. Sivioli *et al.* (2014) obtuvieron una disminución significativa en la

densidad del almidón de yuca modificado por deshidratación con un secador de tambor.

Propiedades químicas del almidón de yuca (nativo y modificado)

En la Tabla 2 se presentan los valores proximales y de pureza de los almidones nativo y modificado de yuca (*Manihot esculenta* Crantz). El almidón modificado presentó un porcentaje de pureza de 98,8 %, valor que no presentó diferencia significativa ($p < 0,05$) respecto al valor del almidón nativo (97,29%). Sin embargo se obtuvo un ligero incremento en el valor de este parámetro, lo que indica que el proceso de modificación eliminó algún tipo de impurezas presentes en el almidón nativo. El contenido de humedad presentó una disminución significativa ($p < 0,05$), pasando de 11,53% en el almidón nativo a 11,47% en el almidón modificado, esta

disminución es debida al tratamiento de modificación, ya que una vez realizada la mezcla con los diferentes reactivos, la solución fue sometida de nuevo a tratamiento térmico (secado por 4 h a 110 °C); lo cual influye de manera directa en la disminución del contenido de humedad, así como también en el grado de interacción de las moléculas de agua con la materia sólida. Comportamiento similar obtuvo Alemán (2009), quien en su modificación de almidón de topocho por el método alcohólico-

alcalino reportó un valor de humedad de 9,53% para el almidón nativo y 8,87% para el modificado. Así mismo Delahaye y Techeira (2009) en su modificación del almidón de ñame por el método alcohólico-alcalino observaron una disminución de humedad desde 11,60% a 10,63%. Un bajo contenido de humedad en este tipo de producto se considera favorable para su almacenamiento, pues existe menos posibilidad de ataque microbiano, y por ende, una mayor vida útil.

Tabla 2. Análisis proximal y pureza del almidón nativo y modificado.

Análisis (%)	Almidón nativo (bs)	Almidón modificado (bs)
Humedad	11,53 ± 0,00 (a)	11,47±0,58 (b)
Proteína	1,09 ± 0,00 (a)	1,05±0,00 (a)
Grasa	1,39 ± 0,06 (a)	0,06±0,00 (b)
Ceniza	0,22 ± 0,00 (a)	0,06±0,01 (a)
Pureza	97,29 ± 0,11 (a)	98,8±0,00 (a)

Media ± desviación estándar; bs = base seca; letras diferentes (a, b) en la misma fila indica que existe diferencias significativas ($p < 0,05$).

El valor obtenido en el análisis de proteína para el almidón, antes y después de su modificación, no presentó diferencias significativas ($p < 0,05$). En cuanto al contenido de materia grasa, se obtuvo una disminución de este parámetro posterior al tratamiento alcohólico-alcalino, esto se puede atribuir a que el proceso de modificación se da bajo condiciones alcalinas lo cual ocasiona una saponificación alcalina de los lípidos, originando su solubilización, lo que facilita su eliminación (Aparicio *et al.* 2005). Comportamiento similar obtuvieron Delahaye y Techeira (2009) en su modificación vía alcohólica-alcalina de almidón de ñame, quienes reportaron un valor de 0,05% de contenido graso para el almidón nativo y 0,00% para el almidón modificado. Chen y Jane (1994) en su preparación de almidones de maíz granulados solubles en agua fría (método alcohólico-alcalino) encontraron que, posterior a la modificación, el contenido de lípidos de los almidones descendía entre 20-40%.

El contenido de cenizas en las muestras de almidones disminuyó significativamente ($p < 0,05$) luego de la modificación, similares resultados fueron obtenidos por Delahaye y Techeira (2009) en su modificación alcohólica-alcalina de ñame, quienes obtuvieron un contenido de ceniza 0,47% para el almidón modificado y 0,20% para el almidón nativo. Contrariamente, Chen y Jane (1994), modificaron almidones de maíz por el mismo método y reportaron de dos a cinco veces más cenizas en los almidones modificados, estos

autores argumentan que el incremento en el contenido de ceniza se debe a las condiciones alcalinas del proceso de modificación, el cual genera trazas de sal que causa el incremento en este parámetro. Las diferencias entre los comportamientos de los estudios pueden estar relacionadas con la composición química y el contenido mineral de cada almidón, los cuales dependen de la especie y del origen botánico de cada rubro.

Propiedades funcionales del almidón de yuca (nativo y modificado)

Absorción de agua, índice de solubilidad y poder de hinchamiento

La absorción de agua, el índice de solubilidad en agua y el poder de hinchamiento de los gránulos de almidón, son específicos para cada almidón en particular y ayudan a identificarlos y a conocer su comportamiento frente a diferentes condiciones. A medida que aumenta la temperatura, el almidón se hincha aumentando su solubilidad, la cual es mayor al alcanzar la temperatura de gelatinización. En la Tabla 3 se presentan los valores de absorción de agua para los almidones nativo y modificado de yuca (*Manihot esculenta* Crantz) respecto al incremento de temperatura. En la Tabla 3 se observa que los valores de índice de absorción de agua (IAA) para el almidón modificado aumentan conforme se incrementa la temperatura. Cuando se cotejan los valores obtenidos para el IAA del almidón modificado y

el almidón nativo se evidencia un descenso (Fig. 5) en el IAA para el almidón modificado, presentando diferencias significativas ($p < 0,05$). De acuerdo con Chen y Jane (1994), la presencia de etanol en la reacción de modificación

restringe el hinchamiento del gránulo y retrasa la disociación de la estructura nativa y, por lo tanto, disminuye la absorción de agua.

Tabla 3. Absorción de agua de los gránulos del almidón de yuca nativo y modificado.

Temperatura (°C)	Almidón nativo	Almidón modificado
55	3,90 (a)	2,13 (b)
75	9,54 (a)	6,55 (b)
85	10,92 (a)	6,95 (b)
95	10,28 (a)	8,29 (b)

Media \pm desviación estándar; bs = base seca; letras diferentes (a, b) en la misma fila indica que existe diferencias significativas ($p < 0,05$).

Figura 5. Absorción de agua de los almidones nativo y modificado de yuca en función de la temperatura.

Comportamiento similar al del presente estudio obtuvieron Bello *et al.* (2002), en la modificación alcohólica-alcaldina del almidón de plátano. Contrariamente Delahaye y Techeira (2009) al modificar químicamente el almidón de ñame por el tratamiento alcohólico-alcaldino obtuvieron valores del índice de absorción de agua superiores para el almidón modificado.

En la Tabla 4 se presentan los valores del índice de solubilidad para los almidones nativo y modificado, indicado el grado de confianza estadísticamente a un 95% de confianza. Los valores obtenidos de índice de solubilidad para el almidón modificado aumentan conforme aumenta la temperatura (Fig. 6), observándose un incremento significativo ($p < 0,05$) en todos los

valores obtenidos en cada una de las temperaturas estudiadas. Chen y Jane (1994) indicaron que el tratamiento alcohólico-alcaldino reduce el grado de cristalinidad por la disminución de la capacidad de asociación entre las moléculas de almidón, debilitan la estructura granular, facilitando la lixiviación de material amiláceo al exterior del gránulo una vez ocurrida la gelatinización. Además, este tipo de modificaciones provocan el acortamiento de las cadenas de amilosa y amilopectina (despolimerización), disminuyendo su peso molecular e incrementando su capacidad de dispersión en un medio acuoso (Chen y Jane 1994, Bello *et al.* 2002, Adebowale y Lawal 2003).

Tabla 4. Índice de solubilidad de los gránulos del almidón de yuca nativo y modificado.

Temperatura (°C)	Almidón nativo	Almidón modificado
55	0,79 (b)	4,70 (a)
75	0,82 (b)	5,06 (a)
85	1,02 (b)	7,87 (a)
95	1,26 (b)	8,73 (a)

Media \pm desviación estándar; bs = base seca; letras diferentes (a, b) en la misma fila indica que existe diferencias significativas ($p < 0,05$).

Figura 6. Solubilidad de los gránulos de almidones de yuca nativo y modificado.

Van der Burgt *et al.* (1999) encontraron que en los almidones modificados la tasa de liberación aumenta con el grado de sustitución. Este hecho fue corroborado por Bello *et al.* (2002) en el estudio de la modificación de almidón de plátano por el método alcohólico-alcalino. Estos investigadores demostraron una mayor solubilidad en los almidones modificados de plátano a medida que incrementaba el porcentaje de etanol en la modificación.

La Tabla 5 muestra que el almidón modificado presentó un menor porcentaje de hinchamiento a las temperaturas estudiadas, respecto al nativo, corroborando la teoría de la mayor asociación de enlaces a nivel de las moléculas de amilopectina, impidiendo de esta manera que el gránulo se hinche; comportamiento similar al de la absorción de agua con el incremento de la temperatura. La Figura 7 muestra de una manera más clara el descenso en los valores del poder hinchamiento

en los gránulos de almidón posterior al tratamiento alcohólico-alcalino. Esta diferencia es debida a la mayor disociación de los enlaces de hidrógenos presentes en las moléculas del almidón nativo, los cuales se encuentran en menor proporción en las moléculas de almidón modificado debido a la sustitución marcada de los grupos hidroxilos presentes en el mismo. Por lo que la molécula no permite la fácil penetración del agua dentro de la matriz granular respectiva; esto a elevadas temperaturas y de acuerdo al grado de sustitución. Bello *et al.* (2002) en su estudio de modificación del almidones de plátano y maíz por el método de metilación por alto grado de sustitución, obtuvieron un comportamiento diferente, ya que los valores de poder de hinchamiento para los almidones modificados fueron más altos que los de los almidones nativos, asociando a una combinación de efectos: la alta temperatura incrementa el hinchamiento del gránulo y la concentración de etanol lo disminuye.

Tabla 5. Poder de hinchamiento de los gránulos de almidón de yuca nativo y modificado.

Temperatura (°C)	Almidón nativo	Almidón modificado
55	3,89 (a)	2,23 (b)
75	9,54 (a)	7,11 (b)
85	10,91 (a)	7,32 (b)
95	10,28 (a)	9,24 (b)

Media \pm desviación estándar; bs = base seca; letras diferentes (a, b) en la misma fila indica que existe diferencias significativas ($p < 0,05$).

Figura 7. Poder de hinchamiento de los gránulos de almidón de yuca nativo y modificado.

Solubilidad en agua fría y claridad de la pasta

En la Tabla 6 se presentan valores de solubilidad de agua fría y claridad de la pasta para el almidón de yuca nativo y modificado. Los valores solubilidad en agua fría en el almidón modificado son bajos, lo que puede atribuirse a la

existencia de un mayor grado de orden intragranular, que dificulta la dispersión en agua de los componentes moleculares del gránulo. Por lo tanto, su uso en la formulación de alimentos a bajas temperaturas es limitado.

Tabla 6. Solubilidad en agua fría y claridad de la pasta para almidón de yuca nativo y modificado.

Condición	Almidón nativo	Almidón modificado
Solubilidad en agua fría (%)	12,78 ^a	8,42 ^b
Claridad de la pasta (%)	82,75 ^b	72,25 ^a

Media ± desviación estándar; bs = base seca; letras diferentes (a, b) en la misma fila indica que existe diferencias significativas ($p < 0,05$).

El almidón modificado presentó menor solubilidad en agua fría (8,42%), mostrando diferencia significativa ($p < 0,05$) respecto al almidón nativo 12,78%. Chen y Jane (1994) obtuvieron resultados similares en la modificación del almidón de maíz por el método alcohólico-alcálico, y argumentaron que la presencia de alcohol no sólo restringe el hinchamiento de los gránulos por la disminución de la concentración eficaz de agua, sino que también actúa como un agente complejante para estabilizar las moléculas de almidón disociados y conservar la integridad de los gránulos.

Delahaye y Techeira (2009) obtuvieron resultados diferentes ya que el almidón de ñame, modificado por este mismo método, les dio valores altos en comparación con el almidón nativo, atribuyéndolo a que ocurrió el acortamiento de los polímeros que constituyen el almidón (despolimerización). Es decir, de las cadenas de amilosa y amilopectina por efecto del alcohol acuoso y altas temperaturas se logra convertir una estructura nativa de doble hélice en

hélices solas, ocasionando que la cavidad de las hélices en el centro esté vacía, lo cual permite que dichos componentes se muevan rápidamente y con mayor facilidad hacia el medio dispersante; sin necesidad de que ocurra la gelatinización para provocar la ruptura de los gránulos de almidón. De esta manera se logra obtener gránulos de almidón más estables y solubles en agua fría (Chen y Jane 1994, Adebowale y Lawal 2003). El comportamiento diferente entre estos almidones modificados por el mismo método se puede atribuir a la variabilidad en el contenido de amilosa de los almidones, ya que la solubilidad en agua fría está determinada por la estructura granular y contenido de amilosa, así como la longitud de la cadena de amilopectina (Imberty y Pérez 1988, Bello *et al.* 2002, Singh *et al.* 2007).

La Tabla 6 también muestra los resultados obtenidos para la claridad de la pasta del almidón modificado de yuca, observándose que presenta diferencias significativas ($p < 0,05$) con el valor de transmitancia obtenido para el almidón nativo. El valor arrojado para la claridad de la pasta para

el almidón modificado fue de 72,25%. De acuerdo a Aristizábal y Sánchez (2007) valores de claridad de la pasta superiores a 40% son consideradas claras o transparentes, por lo que el almidón modificado por este estudio podría ser empleado en preparaciones que requieran geles claros y transparentes como rellenos de pastelería, confiterías, entre otros.

Cotejando este valor obtenido con el de la transmitancia del almidón previo a la modificación, se observa un descenso significativo ($p < 0,05$) de este parámetro, pasando de 82,75% a 72,25%. Según Hoover *et al.* (1996) el grado de transmitancia es afectado directamente por el grado de capacidad de absorción de agua; esto es corroborado con los actuales resultados, en los que se evidenció una disminución en la capacidad absorbente de agua del almidón, posterior a su modificación.

CONCLUSIÓN

La caracterización por FTIR mostró nuevas señales en el almidón modificado, ausentes en el almidón nativo. Así mismo se observaron desplazamientos de bandas en el almidón modificado, lo que demostró la interacción de los grupos hidroxilos durante el proceso de modificación. El tratamiento alcohólico-alcálico afectó significativamente algunos parámetros en la composición fisicoquímica y proximal del almidón, tales como: humedad, acidez y densidad, mientras que otros se encontraron sin diferencia significativas. Los índices de absorción de agua (IAA), poder de hinchamiento (PH) y de solubilidad (ISA) para los almidones nativo y modificado mostraron diferencias significativas, evidenciándose un descenso en los valores de IAA y PH posterior a la modificación, y un aumento en los valores de ISA. El proceso de modificación del almidón disminuyó su solubilidad en agua fría, haciéndolo poco aplicable en sistemas alimenticios donde se requiera solubilidad a bajas temperaturas. A pesar de que la claridad de la pasta también se vio afectada por el proceso de modificación, el valor de transmitancia obtenido hace factible el empleo del almidón modificado en preparaciones que requieran geles claros y transparentes como rellenos de pastelería, confiterías, entre otros.

AGRADECIMIENTOS

El Consejo de Investigación por intermedio de la Comisión de Investigación del Núcleo de Anzoátegui, Universidad de Oriente, aportó recursos parciales para la realización de este trabajo de investigación con el proyecto codificado N° CI-03-010102-1883-14. Al

Instituto en Biomedicina y Ciencias Aplicadas Dra. Susan Tai de la Universidad de Oriente (IIBCA-UDO) en especial a la Dra. Blanca Rojas de Gáscue por su apoyo en los análisis espectroscópicos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AACC (AMERICAN ASSOCIATION OF CEREAL CHEMISTS). 1995. Approved Methods of the American Association of Cereal Chemists. Ninth Edition. Ed. AACC. St. Paul, Minnesota, USA, pp. 154.
- ACOSTA H, VILLADA H, TORRES G, RAMIREZ J. 2006. Morfología superficial de almidones termosplásticos. *Inf. Tecnol.* 17(3): 63-70.
- ADEBOWALE KY, LAWAL O. 2003. Functional properties and retrogradation behaviour of native and chemically modified starch of mucuna bean (*Mucuna pruriens*). *J. Sci. Food Agric.* 83(83): 1541-1546.
- ALEMÁN S. 2009. Propiedades químicas y funcionales del almidón de topocho (*Musa ABB*). Uso en geles de mora (*Rubus glalucus Benth*). Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela, pp. 191.
- ANDERSON R. 1982. Water absorption and solubility and amilograph characteristics of roll-cooked small grain products. *Cereal Chem.* 59(4):265-269.
- AOAC (ASSOCIATION OF THE OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS). 1990. Métodos de análisis de la Asociación Oficial de Química Analítica. Washington, USA, pp. 190.
- APARICIO A, FLORES E, TOVAR J, GARCÍA F, GUTIÉRREZ G, BELLO L. 2005. Resistant starch-rich powders prepared by autoclaving of native and lintnerized banana starch: partial characterization. *Starch/Stärke.* 57(9):405-412.
- ARISTIZÁBAL J, SÁNCHEZ T. 2007. Guía técnica para producción y análisis de almidón de yuca. Boletín de servicios agrícolas de la FAO N° 163. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, Roma, Italia, pp. 153.
- BADUI DERGAL S. 2006. Química de los alimentos. Cuarta edición. Editorial Pearson, Ciudad de México, México, pp. 705.
- BELLO L, CONTRERAS S, ROMERO R, SOLORZA J, JIMÉNEZ A. 2002. Propiedades químicas y

- funcionales del almidón modificado de plátano (*Musa paradisiaca* L. var. Macero). *Agrociencia*. 36(2):169-180.
- CHEN J, JANE J. 1994. Preparation of granular cold-water-soluble starches prepared by alcoholic-alkaline treatment. *Cereal Chem.* 71(6):618-622.
- CRAIG S, MANINGAT C, SEIB P, HOSENEY P. 1989. Starch paste clarity. *Cereal Chem.* 66(3):173-182.
- EASTMAN JE, MOORE CO. 1984. Cold water soluble granular starch for gelled food composition. U.S. Patent 4465702.
- FANG JM, FOWLER PA, TOMKINSON J, HILL C. 2002. An investigation of the use of recovered vegetable oil for the preparation of starch thermoplastics. *Carbohydr. Polym.* 50(4):429-434.
- FLECHE G. 1985. Chemical modification and degradation of starch. *In: Starch Conversion Technology*. Van Beynum and Roel, New York, USA, pp. 73-99.
- GONZÁLEZ Z, PÉREZ E. 1993. Cereal laboratory methods. The American Association of Cereal Chemists, Inc., St. Paul. 1993, vols. I y II methods 02/3,02-52,8-12,15-A, 32-10,46-13,61-01,80-60. St. Paul, Minnesota, USA.
- GONZÁLEZ Z, PÉREZ E. 2003. Evaluación fisicoquímica y funcional de almidones de yuca (*Manihot esculenta* Crantz) pregelatinizados y calentados con microondas. *Acta Cient. Venez.* 54:127-137.
- HOOVER R, SAILAJA Y, SOSULSKI F. 1996. Characterization of starches from wild and long grain brown rice. *Food Res. Int.* 29(2):99-107.
- IMBERTY A, PÉREZ E. 1988. A revise to three-dimensional structure of Btype starch. *Biopolymers.* 27:1205-1027.
- JYOTHI AN, KALLIKAT NR, SUBRAMONEY NM, SREEKUMAR J. 2005. Microwave-assisted synthesis and characterization of succinate derivatives of Cassava (*Manihot esculenta* Crantz) Starch. *Starch/Stärke.* 57(11):556-563.
- PACHECO E, TECHEIRA N. 2009. Propiedades químicas y funcionales del almidón nativo y modificado de ñame (*Dioscorea alata*). *Interciencia.* 34(4):280-285.
- PÉREZ E, BAHNASSEY Y, BREENE W. 1993. A simple laboratory scale method for isolation of amaranth starch. *Starch/Stärke.* 4(6):211-241.
- PÉREZ E, SCHULTZ F, PACHECO E. 2005. Characterization of some properties of starches isolated from *Xanthosoma sagittifolium* (tanina) and *Colocasia esculenta* (taro). *Carbohydr. Polym.* 60(2):139-145.
- SANTAYANON R, WOOTTHIKANOKKHAN J. 2003. Modification of cassava starch by using propionic anhydride and properties of the starch-blended polyester polyurethane. *Carbohydr. Polym.* 51(1):17-24.
- SCHOCH TJ, LEACH HW. 1964. Determination of absolute density. *In: Methods in Carbohydrate Chemistry*, Academic Press, New York, USA, Vol. IV, pp. 101-103.
- SINGH J, MCCARTHY OJ, SINGH H, MOUGHAN PJ, KAUR L. 2007. Morphological, thermal and rheological characterization of starch isolated from New Zealand Kamo Kamo (*Cucurbita pepo*) fruit. A novel source. *Carbohydr. Polym.* 67(2): 233-244.
- SIVIOLI JJ, CIARFELLA AT, PÉREZ EE. 2014. Proximate composition morfometric and funtional properties of native and modified cassava starches. *Limusa, Caracas, Venezuela*, pp. 51-86.
- THOMAS D, ATWELL W. 1999. Starch structure. *In: Starches: Practical Guide for the Food Industry*. Eagan Press, St. Paul, MN, USA, pp. 1-12
- VAN DER BURGT Y, BERGSMA J, BLEEKER I, FOXHOL M, KAMERLING J, Vliegenthart J. 1999. Structural studies on methylated starch granules. *Starch/Stärke.* 2(3):40-43.